

BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Isroilova Navruza Abdulxamid qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti katta o'qituvchisi

E-mail: navroza.isroilova@bk.ru

ORCID: 0009-0001-7600-9250

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411656>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilinadi. Pedagogik ta'lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali tarbiyachilarning metodik bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, innovatsion fikrlashini shakllantirish hamda kasbiy faoliyatga tayyorligini oshirish masalalari yoritiladi. Maqolada raqamli texnologiyalar vositasida tashkil etilgan ta'limiy platformalar, onlayn kurslar, virtual mashg'ulotlar va interaktiv dasturlarning o'quv jarayoniga ta'siri, shuningdek, ularning afzalliklari va duch kelinayotgan muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari bo'yicha bo'lajak pedagoglar kompetentligini oshirishda raqamli vositalardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, maktabgacha ta'lim, pedagog, kasbiy kompetentlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion ta'lim.

Annotation: This article analyzes the importance and effectiveness of using digital technologies in the development of professional competence among future preschool education institution teachers. It explores how the integration of modern information and communication technologies into the pedagogical education process contributes to enhancing teachers' methodological knowledge and skills, fostering innovative thinking, and improving their readiness for professional activities. The article examines the impact of educational platforms, online courses, virtual training sessions, and interactive software on the learning process, as well as their advantages and existing challenges. Based on the research findings, recommendations are proposed for the effective use of digital tools in developing the professional competence of future educators.

Keywords: digital technologies, preschool education, teacher, professional competence, information and communication technologies, innovative education.

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning roli tobora ortib bormoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimi uchun raqamli vositalar nafaqat o'quv-tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish, balki pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda ham muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonini raqamlashtirish nafaqat rivojlangan davlatlarda, balki O'zbekiston Respublikasida ham davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi orqali ta'lim tizimiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan. Ushbu siyosiy-huquqiy asoslar zamirida ta'lim muassasalarida, ayniqsa, bo'lajak pedagoglarni raqamli texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish va ularning kasbiy salohiyatini oshirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

"Bugungi raqamli transformatsiya davrida pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish raqamli vositalarni faol o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liq." [N.K.Tursunov "Raqamli texnologiyalar va zamonaviy ta'lim tizimi" 2022 y]

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari uchun raqamli texnologiyalarni puxta o'zlashtirish ularning metodik, axborot-kommunikativ, innovatsion va refleksiv kompetentliklarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, onlayn ta'lim platformalari, raqamli o'quv dasturlari, virtual laboratoriyalar va interaktiv vositalar yordamida ta'lim sifatini oshirish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni joriy etish jarayonida qator muammolar – texnik infratuzilmaning yetishmasligi, raqamli savodxonlik darajasining pastligi va metodik ta'minotning zaifligi kabi omillar mavjud bo'lib, ular ilmiy tadqiqotlarni olib borishni taqozo etadi.

Asosiy qism.

Maktabgacha ta'lim sohasida pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari doirasida dolzarb mavzulardan biri sifatida qaraladi. Tadqiqotchilarning fikricha, kasbiy kompetentlik — bu pedagogik faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar, malakalar va shaxsiy xususiyatlar yig'indisidir [Xolmuhamedov, 2019; G'ulomov, 2021]. Ayniqsa, bo'lajak tarbiyachilarda ushbu kompetentsiyalarni shakllantirish jarayonida raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish masalasi bo'yicha xalqaro hamda mahalliy mutaxassislar tomonidan keng ko'lamlı tadqiqotlar olib borilgan.

Xalqaro miqyosda J. Voogt va N. Roblin (2012) tomonidan taqdim etilgan “XXI-asr kompetensiyalari” modeli zamonaviy ta’limda raqamli savodxonlik, muammolarni hal etish, hamkorlik qilish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish kabi ko’nikmalarni ta’lim dasturlariga kiritish zarurligini ta’kidlaydi. Bu yondashuv ayniqsa bo’lajak pedagoglarni zamonaviy raqamli vositalardan samarali foydalanishga tayyorlash zaruratini oshiradi.

O’zbek olimlari — Sh. Xolboyeva, M. Jo’rayev va D. Ochilova o’z tadqiqotlarida pedagoglarning raqamli kompetentligini shakllantirishning nazariy asoslari va amaliy yo’nalishlarini chuqur tahlil qilganlar. Ularning ishlarida raqamli texnologiyalar yordamida ta’lim metodlarini yangilash, multimediya vositalaridan foydalanish, shuningdek, onlayn o’quv platformalarini qo’llash ko’nikmalarini rivojlantirish bo’yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Shuningdek, UNESCO va UNICEF kabi xalqaro tashkilotlarning maktabgacha ta’lim sifatini oshirishga bag’ishlangan hisobotlari raqamli texnologiyalarning bolalarning erta yoshdagi ta’limida va pedagoglarni tayyorlashda yaratadigan imkoniyatlarini yoritib beradi. Xususan, “UNESCO ICT Competency Framework for Teachers” (2018) hujjatida pedagoglarning raqamli kompetentligini rivojlantirish bosqichlari hamda ularni baholash mezonlari batafsil tushuntirilgan.

Raqamli texnologiyalar bugungi kundagi ta’lim tizimida pedagogik faoliyatning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi tarbiyachilar uchun bu vositalar ko’plab pedagogik va tashkiliy yengilliklarni yaratmoqda.

Avvalo, raqamli texnologiyalar orqali turli mavzularga oid o’quv materiallari, interaktiv o’yinlar va metodik ko’rsatmalarni tez va qulay tarzda topish mumkin. Bu esa tarbiyachiga darsga puxta tayyorgarlik ko’rish, bolalarning yosh va rivojlanish xususiyatlariga mos mashg’ulotlarni tashkil qilish imkonini beradi. Masalan, onlayn platformalarda yaratilgan topshiriqlar yordamida har bir bola uchun alohida yondashuvni amalga oshirish osonlashadi.

Shuningdek, raqamli vositalar yordamida o’quv jarayonini shaxsga yo’naltirilgan tarzda tashkil etish imkoniyati ortadi. Har bir tarbiyalanuvchining bilim darajasi va qiziqishlarini hisobga olgan holda darsni rejalashtirish, ularning individual rivojlanish trayektoriyalarini nazorat qilish imkoniyati vujudga keladi.

Bundan tashqari, raqamli vositalar tarbiyachining kundalik ish yukini kamaytirishga xizmat qiladi. Elektron hujjat yuritish, avtomatik baholash tizimlari, onlayn rejalashtirish vositalari yordamida ko’p vaqt talab qiluvchi

jarayonlar soddalashadi. Bu esa tarbiyachining diqqatini bolalar bilan bevosita ishlashga, ularning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga qaratish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar orqali darslarni qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil qilish ham osonlashmoqda. Animatsiyalar, video materiallar, virtual sayohatlar kabi vositalar yordamida bolalarning e'tiborini jalb qilish, ularni faol ishtirokchi sifatida jalb etish mumkin. Bu esa ijodkorlik, muloqot madaniyati va muammoli vaziyatda fikrlash ko'nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Yana bir muhim jihat — raqamli ta'lim resurslari tarbiyachilarga kasbiy o'sish yo'lida yangi imkoniyatlar ochadi. Masofaviy o'quv kurslari, vebinarlar va onlayn treninglar orqali pedagog o'z bilim va ko'nikmalarini uzluksiz takomillashtirib borishi mumkin.

Xulosa.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimi uchun muhim innovatsion vositaga aylangan. Ular nafaqat ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga, balki tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bo'lajak pedagoglar uchun raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish – bu shunchaki texnik ko'nikma emas, balki zamonaviy ta'lim talablariga moslashish, yangicha fikrlash va kasbiy moslashuvchanlikni shakllantirish vositasidir.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamli resurslar va interaktiv platformalar tarbiyachilarga o'quv materiallarini tayyorlashda, bolalar bilan individual ishlashda, dars jarayonini vizual va qiziqarli tashkil etishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, zamonaviy AKT vositalari yordamida pedagoglar o'z ustida ishlash, malakasini oshirish va tajriba almashish imkoniyatiga ham ega bo'lmoqda.

Biroq, mavjud texnologik infratuzilma, raqamli savodxonlik darajasi va metodik qo'llanmalar yetishmovchiligi kabi muammolar ushbu jarayonda to'siq bo'layotgani ham kuzatildi. Shu sababli, kelajakda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun pedagoglarni raqamli kompetensiyalar bo'yicha muntazam tayyorlash, texnik bazani yaxshilash va amaliy metodikalarni ishlab chiqish zarur. Umuman olganda, raqamli texnologiyalarni to'g'ri va maqsadga muvofiq qo'llash orqali bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kasbiy kompetentligini samarali shakllantirish, ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomov, S. (2021). Kasbiy kompetentlik tushunchasining zamonaviy talqini. Ta'lim va innovatsiyalar, 2(4), 34–39.

2. Jo'rayev, M. (2021). Pedagoglarning raqamli savodxonligini rivojlantirishning nazariy asoslari. *Ilm va taraqqiyot*, 3(1), 45–51.
3. Ochilova, D. (2022). Raqamli kompetensiyalar va maktabgacha ta'lim: integratsiyalashgan yondashuv. *Innovatsion ta'lim*, 1(2), 67–73.
4. UNESCO. (2018). ICT competency framework for teachers (Version 3). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org>
5. UNICEF. (2020). Digital learning for every child: Closing the gaps for children with disabilities. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org>
6. Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. *Journal of Curriculum Studies*, 44(3), 299–321. <https://doi.org/10.1080/00220272.2012.668938>
7. Xolboyeva, Sh. (2020). Pedagogik faoliyatda raqamli texnologiyalardan foydalanish madaniyatini shakllantirish. TDPU ilmiy to'plami.
8. Xolmuhamedov, A. (2019). Pedagogik kompetentlik va uning shakllanish bosqichlari. O'zbekiston pedagogika nashriyoti.
9. N. K. Tursunov "Raqamli texnologiyalar va zamonaviy ta'lim tizimi" (2022 y.)

